

EL PROCESO DE LECTURA EN UNA UNIDAD DIDÁCTICA¹

En el ámbito escolar, la lectura de textos está vinculada con el aprendizaje en distintas materias. La comprensión de textos es una condición esencial de todo aprendizaje escolar por lo que la falta de dominio en esta habilidad constituye un obstáculo para el aprendizaje. En este proyecto de innovación se ha puesto el foco en un tipo de alumnos que muestran dificultades de aprendizaje derivadas de un bajo dominio de la competencia lectora para ayudarles a afrontarlas mediante el desarrollo de estrategias de comprensión lectora.

Se considera que la comprensión profunda de un texto en el contexto de una actividad de aprendizaje implica no solo identificar la información relevante o interpretarla, sino también relacionar la información que contiene con un conocimiento previo disponible para construir nuevo conocimiento. De este planteamiento se derivan acciones metodológicas previas a la lectura como el activar conocimientos previos o plantearse un objetivo de lectura. Por ello es fundamental insertar las actividades de lectura y las consiguientes estrategias en un proceso de aprendizaje donde no solo se desarrolla un contenido disciplinar, sino que también se desarrollan de modo integrado dichas estrategias de lectura.

Este enfoque es el que subyace en una propuesta para el Ámbito Lingüístico-Social del Programa de Diversificación Curricular (PDC) y se refleja en la estructura que da forma a una unidad didáctica. En ella se integran los aprendizajes de geografía e historia y los de lengua y literatura.

Este modelo se describe en la siguiente tabla y está referido a una actividad concreta contextualizada en la unidad didáctica “La formación de la sociedad capitalista industrial”, elaborada para el Ámbito Lingüístico y Social del PDC. Esta actividad es “4. Máquinas y fábricas” (descargable en DOI [10.5281/zenodo.18329400](https://doi.org/10.5281/zenodo.18329400)). En este modelo se quiere resaltar la perspectiva de la lectura de documentos dirigida a obtener la información para responder a las cuestiones nucleares en un guion inicial.

¹ Madalena, J.I. (2003). El proceso de lectura en una unidad didáctica. *Propuesta didáctica para reforzar las competencias de comprensión y producción de textos escritos*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES

La unidad se inicia con una actividad motivacional que sirve para presentar el problema desafiando las concepciones previas sobre la relación entre revolución industrial y progreso a partir de diversos documentos. De ahí surgen una serie de preguntas, hipótesis o conjeturas para una investigación. Todo ello se organiza en un guion de trabajo. Las distintas cuestiones organizadas en el guion constituyen objetivos de lectura que delimitan la secuencia de actividades donde se buscarán respuestas (explicaciones) mediante la lectura de diferentes textos (documentos) en cada una de ellas.

En cada actividad se concretan las preguntas relevantes tomadas del guion para tratar de responderlas a partir del análisis de documentos, el contraste de información, su interpretación y su relación con otros conocimientos previos. Por tanto, cada actividad se organiza en torno a un gran objetivo de lectura expresado en una pregunta contenida ya en el guion. A su vez, la lectura de cada documento o grupo de documentos especifica más el objetivo de lectura mediante las instrucciones del profesor, que adapta según la situación concreta en el aula. Estos documentos no solo aportan contenido (datos, conceptos), sino que el mismo acto de lectura comprensiva va ligado al aprendizaje de estrategias de lectura (inferir el significado de un término, relacionar conceptos mediante un mapa conceptual, identificar la estructura del texto, la intencionalidad, contrastar la información o interpretaciones, etc.). Cada ejercicio y tarea dentro de la actividad tienen una resolución, así como su conjunto en el marco de la actividad. Dicha resolución, que es abierta y flexible, adopta la forma de expresión escrita.

A su vez, las aportaciones de cada actividad van orientadas a la elaboración de una producción textual que culmina el proceso de investigación seguido y que está enmarcada en una situación comunicativa. De este modo, la lectura de documentos adquiere un sentido general, pero que en el desarrollo de las clases se va concretando en objetivos de lectura parciales, desde los más amplios, que se recogen en el guion, pasando por los que se indican al inicio de cada actividad, hasta los más concretos, relativos a cada documento en particular. La conexión jerárquica de estos objetivos de lectura es lo que permite organizar tanto el aprendizaje como el conocimiento resultante del mismo.

Este modelo se ha representado en la siguiente tabla utilizada en el contexto de una formación específica para el profesorado que imparte el Ámbito Lingüístico y Social del PDC. Una explicación y fundamentación más amplia de esta propuesta didáctica puede leerse en:

- Catalá, A.V. y Madalena, J.I. (2002): [Llegir per aprendre: estratègies de suport a alumnes amb comprensió pobra](#), *Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura*, 27, 60-72.
- Catalá, A.V. y Madalena, J.I. (2003): [Hacer cosas con la lectura](#), *Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura*, 33, 34-42.

En la primera columna se muestra la estructura-secuencia metodológica. En la columna central se indica el tipo de acción y la posible intervención del docente de forma genérica, mientras que en la última columna se muestra el ejemplo referido a la actividad indicada arriba.

Secuencia metodológica	El proceso de lectura	Ejemplificación: Unidad Didáctica: La formación de la sociedad capitalista y actividad 4
Planteamiento de un problema que se concreta en un GUIÓN DE TRABAJO Búsqueda y tratamiento de información	Establecer una intención lectora: ¿Qué voy a hacer con la lectura? ¿Para qué leo? ¿Qué sentido tiene leer estos documentos?	<i>¿Cómo se formó la sociedad capitalista? ¿Qué cambios se produjeron para originar esta sociedad?</i> <i>¿Cómo cambió la forma de organizar el trabajo? ¿Por qué cambió?</i>

Secuencia metodológica	El proceso de lectura	Ejemplificación: Unidad Didáctica: La formación de la sociedad capitalista y actividad 4
ACTIVIDADES	Concreción de la intención lectora en la actividad y tareas	Actividad 4. Máquinas y fábricas. <i>¿Por qué y cómo surgió la fábrica? ¿Qué es una fábrica?</i>
TAREAS	Objetivo de lectura: <i>¿Qué información necesito para satisfacer la intención lectora? ¿Qué información es útil, o importante o significativa de acuerdo con la intención lectora?</i>	<i>Tarea 2: ¿Qué factores favorecieron las innovaciones tecnológicas?</i> Completar el mapa conceptual.
EJERCICIOS O INSTRUCCIONES DEL PROFESOR	Hacer explícito el objetivo de lectura, activar conocimientos previos, etc. mediante acciones metodológicas diversas (ver cuadro)	<i>¿Sabes qué es una fábrica?</i> ... (Activar conocimientos previos sobre el contenido, hacer inferencias o predicciones sobre lo que se va a leer, identificar sinónimos de un término clave para relacionar ideas, ...)
RESOLUCIÓN DE LA TAREA: Satisfacer la intención lectora mediante la obtención y tratamiento de la información que aportan diferentes documentos.	Integración de la lectura y la escritura: Dar cuenta de la lectura, o sea, verbalizarla (mapa conceptual, resumen, etc.)	Mediante el mapa conceptual que tienen que completar. Su elaboración es un medio (para conceptualizar) y un producto del aprendizaje: Conoce los factores que promueven la innovación tecnológica y cuestionan que la introducción

Secuencia metodológica	El proceso de lectura	Ejemplificación: Unidad Didáctica: La formación de la sociedad capitalista y actividad 4
		de máquinas sea el principal factor de la industrialización.
RESOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Ejercicio de escritura global que integra la información de todas las tareas.	Mediante un mural que reutiliza los documentos y conocimientos adquiridos para relacionar los hechos comprobados y explicar por qué surgió el sistema fabril y los elementos que lo definen. Esto supone cuestionar esquemas previos de los alumnos como identificar la fábrica con un tipo de edificio, atribuir a las máquinas el papel de motor de la industrialización, ...
RESOLUCIÓN DE LA UNIDAD Actividad de escritura global.	Aquí se proponen objetivos de escritura en el marco de una situación comunicativa coherente con los objetivos de la unidad.	Elaboración de un Informe de la unidad o una narración sobre la vida de un obrero (memoria)

